

АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ СВЯЗАННЫХ С КОНЦЕПТОМ «ЖЕНЩИНА» В АНГЛОЯЗЫЧНЫХ И РУССКОЯЗЫЧНЫХ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ

Навруз Эргашевичю Мадалов

Доктор философии по филологическим наукам (PhD) Термезский
государственный педагогический институт,

E-mail: madalovnavruz2@gmail.com

Аллабердиева Регина

Магистрант Термезского государственного университета

e-mail: reginav@bk.ru

Стереотипы – максимально обобщенные, эмоционально окрашенные суждения, наделяющие определенную группу людей конкретными свойствами или утверждающие, что данные люди обладать этими свойствами неспособны. Стереотипы являются универсальными способами анализа информации и облегчают людям ориентацию в обществе. Стереотипы позволяют людям быстро, не вникая в детали, оценить свойства людей и их принадлежность к определенному классу [2].

Гендерные стереотипы подразумевают обусловленные культурой и социумом представления о свойствах характера поведения людей обоих полов. Они всегда прочно зафиксированы в языке, выражают эмоционально окрашенную оценку, одобряют или порицают различные классы населения, возлагают на представителей того или другого пола определенные ожидания [4]

Задействование более редких языков при исследовании гендера и постепенное становление и развитие лингвокультурологии дали ученым доступ к данным, свидетельствующим о культурных особенностях нашей речи. [4]

В ходе освоения окружающего мира выделяются и обозначаются объекты, характеристики, явления как реальных, так и духовных сфер. К последним относятся визуальные представления, знаки, образцы и стереотипы культур, а также обществом принятые ценности и этические нормы.

В виде когнитивно-концептуальных структур они образуют основание картины мира, зависящей, в современном понимании, от особенностей истории и общественного устройства, природы, традиционных видов деятельности и других форм проявлений данной национально-культурной общности. Особое место в картине мира занимают принципы и модели

коммуникации. [1]

Гендерные стереотипы, возникающие из биологической половой действительности, отражают сочетание биологических характеристик, социальных ролей, особенностей психики и поведения, характерных для представителей данного пола в конкретной культуре.

Идентичные действия, выполненные представителями разных полов, воспринимаются по-разному в обществе. Гендерные стереотипы служат инструментом для манипуляции сознанием людей. Средства массовой информации, ориентированные на большие аудитории, прежде всего выполняют эту задачу.

В результате экспериментов по свободной ассоциации анализируются образы людей в языковом сознании испытуемых. Например, для группы респондентов в качестве стимул слова используется "женщина" и их просят назвать первые ассоциации, которые приходят в голову. Все возникающие реакции включаются в ассоциативное поле, формируемое ядром (наиболее частыми реакциями) и периферией (единичными реакциями).

По данным ассоциативного эксперимента, проведенного А. В. Кирилиной в 1998 г., все "информанты, независимо от пола, ассоциируют женский образ с терпением, добротой, трудолюбием, красотой, любовью (в первую очередь материнской) и самоотверженностью. Часто ассоциируют с образом русской женщины активность, решительность, работоспособность, энергию и целеустремленность, а также хозяйственность и материнство, нравственные качества: верность, отзывчивость, способность к сочувствию, эмпатии, эмоциональную теплоту" [3]

Поскольку информанты выявили небольшое (относительно) количество негативных реакций на стимул «русская женщина» и часто характеризовали их как самоотверженных, жертвенных, добрых, автору предположила, что в умах мужчин существует идеальный женский образ, на который они ориентируются, а сами женщины оценивают себя довольно положительно [3].

Доминантной характеристикой внешнего облика женщин, намного превышающей все остальные в количественном плане, в ответах русских респондентов является красивая (количество упоминаний в ассоциациях - 40). Среди американских ответов таковой является beautiful (30). Остальные ассоциации, полученные в ходе эксперимента, в большинстве своём содержат конкретные характеристики (русские: духи (7), каблуки (6), (длинные) волосы (6), платье (4), сумочка (4); американские: longhair (6), red lips (4), breast, bosom

(3)), среди которых респондентами обеих лингвокультур отмечены (длинные) волосы (longhair).

В процессе исследования женских личностных характеристик в русской и американской лингвокультуре в ходе эксперимента были выявлены следующие ассоциации:

- женские качества в русской лингвокультуре: мудрость, мудрая (17), нежность, нежная (15), ум, умная (13), забота, заботливая (7), мягкость, мягкая (7), изящность, изящная (7);
- женские качества в американской лингвокультуре: love, loving (16), gentle (12), soft (11), emotional (10), graceful (8), intelligent (7), tricky (6). Таким образом, гендерные стереотипы, существующие на текущем этапе формирования гендерного языкового сознания о концепте «женщина» представителей русской и американской лингвокультуры, содержат характеристики, представленные в таблице ниже:

Таблица 1. Динамические гендерные стереотипы образов женщины в сознании представителей русскоговорящей и англоговорящей лингвокультур.

Англоговорящая лингвокультура	Русскоговорящая лингвокультура
Woman	Женщина
beautiful	красивая
with long hair	с длинными волосами
loving	мудрая
gentle	нежная
soft	умная
emotional	
graceful	
with red lips	

В процессе сравнительного анализа результатов исследования мы можем заключить, что в обеих лингвокультурах концепт «Женщина» ассоциируется с такими качествами, как красивая, с длинными волосами, нежная. Выделены уникальные черты в англоговорящей лингвокультуре, которые описывают такие качества, как «эмоциональная», «элегантная» и «с красными губами»

References

1. Головлева Е.Л. Основы межкультурной коммуникации: учеб.пособие. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008.- 224 с
2. Демьянков В.З. Стереотип // Краткий словарь когнитивных терминов / Кубрякова Е.С., Демьянков В.З., Панкрац Ю.Г., Лузина Л.Г. Под общей редакцией Е.С. Кубряковой. М.: Филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, 1996. С.177-179
3. Кирилина, А.В. Мужественность и женственность как культурные концепты: текст. / А.В. Кирилина // Методологические проблемы когнитивной лингвистики / Под ред. И.А. Стернина. Воронеж: Воронеж, 2001.
4. Словарь гендерных терминов / Под ред. А. А. Денисовой / Региональная общественная организация "Восток-Запад: Женские Инновационные Проекты". М., 2002. С. 203